

DECIMAS

PARA CANTARLAS

POR EL PUNTO DE LA HABANA.

*Al amanecer el dia
Al toque de la Oracion,
Eres sin comparacion
Como el pan de cada dia.*

1.^a

Bajó un pintor del Oriente
A retratar tu hermosura,
Y á ponerte una corona
Del oro mas reluciente,
Tu pelo y pulida frente,
Esas tus sienas divinas,
Y tus megillas tan finas,
No habrá dama que te iguale,
Eres el Sol cuando sale
Al amanecer el dia.

2.^a

Tu nariz y la dulzura
De esos tus labios rosados,
Tus pechitos torneados
Hechos con arquitectura
Y tu delgada cintura;
Es encanto de mi aficion,
Te comparo con el sol,
Juntamente con la luna,
Cuando sale de su cuna
Al toque de la oracion.

3.^a

Ya el pintor está parado,
Se le ha turbado el pincel
Por no poder hacer
Tumulto tan agraciado,

Y así con el trasladado
De tu bella perfeccion
De piernas, muslos y talon;
Salió el retrato tan bueno
Como la estrella de venus
Eres sin comparacion.

4.^a

Ya lo mejor está en duda,
Por no poder encontrar
Ni poder estrechar
Tu recogre de cintura,
Lo lindo de tu hermosura,
Se sabe en Andalucía,
Y has de saber prenda mia
Quien á ti te ha retratado;
Este que te quiere tanto
Como el pan de cada día.

*Quiera Dios falsa enemiga,
Por lo mal que me has pagado
Que tantas lágrimas llores
Como yo por ti he llorado.*

1.^a

Hermosísima señora,
Dueño de mi corazón
De un amante que te adora
Ten lastima y compasion;
Pero si usas traicion,
No es bien requiebros te diga
Antes si que te maldiga,
Pues te veo en agenos brazos.
Un rayo te haga pedazos,
Quiera Dios falsa enemiga.

2.^a

Mas no caiga sobre ti,
Mi vida, tal maldicion;
Pues aunque llevo razon,
Solo caiga sobre mí;

Pero si tratas así
Permita el Cielo sagrado
Que te veas de tu amado
A puñaladas cosida,
Y que te quite la vida
Por lo mal que me has pagado.

3.^a

Mas no que adore constante
Tu belleza singular
Y no te puedo olvidar,
Ni un momento, ni un instante,
Pero si estás con tu amante
Gozando tiernos favores,
Con desprecios y con rigores
De él olvidada te veas,
Y cuando ageno le veas
Que tantas lágrimas llores.

4.^a

Mas no, querida deidad,
Bellísima lisongera,
Que te estime y que te quiera,
Y te tenga lealtad,
Pero si tu falsedad
Ingrata se ha declarado,
Espero verme vengado
En breve tiempo de ti,
Pues has de llorar por mí,
Como yo por ti he llorado.

*En una cama de ausencia
Cayó enferma mi esperanza,
Lágrimas, tener paciencia
Que el tiempo todo lo alcanza.*

1.^a

Ausente de tu hermosura,
Sin encontrar medicina,
La calentura maligna
Me llama á la sepultura,

No hallo para mi mas cura,
En tan terrible dolencia,
Ya no tengo resistencia
En tan terrible dolor;
Sufro y callo mi temor
En una cama de ausencia.

2.^a

El no verte cada dia,
Me tiene medio privado
Con un dolor de costado,
Y una grande pulmonia,
Sin duda yo sanaria
Si te viere sin tardanza,
Ya mi alma no descansa,
Con el amor del deseo,
Y desde que no te veo
Cayó enferma mi esperanza.

3.^a

Para si puedo aliviar
Mi tormento y mi pasion,
Mi afligido corazon
Me acompaña á suspirar,
Y mis ojos á llorar,
Por no estar en tu presencia
Con alguna inteligencia,
Lo que podemos hacer
Si no nos podemos ver,
Lágrimas tener paciencia.

4.^a

Clemencia le pido al Cielo
Con un dolor eminente,
Por no verte á cada instante
Yo no puedo hallar consuelo,
Que me olvides no recelo,
En tí tengo confianza,
Aunque es mucha la tardanza,
Y la desgracia de mi mal;
El tiempo lo ha de sanar.
Que el tiempo todo lo alcunza.

*La madre es una rosá
El Padre un Serafin,
El desposado un jazmin
Y una azucena la esposa,*

1.^a

Dé la mejor jardinera
De sus plantas la mejor,
Escogiera con primor,
Para que madre fuera,
Por eso tanto se esmera
Mi cariño en esta glosa
Dios la crió tan hermosa,
No es menester de tapices,
Que hasta las estrellas dicen
La madre es una rosa.

2.^a

Aquel clavel encarnado
Principios de todas flores,
No le rindo yo favores,
Porque está bien malizado;
Cuatro lajas le han quedado,
Las que están en el jardia,
Mas pulido que el tapiz
Y que el tálamo de amor,
Yo digo con gran primor,
El padre es un serafin.

3.^a

La esposa y el desposado,
Como bien claro se vé,
Angel y diosas se ven,
De jacintos coronados;
Y yo de penas burlado,
Con arpa, biola y biolin,
Me ayudarán hasta el fin,
Músicas angelicales,
Que publicarán leales
El desposado un jazmin,

79
4.^a

En fin, te doy mi anelo,
Pues mi mayor afan,
Ya los presentes que están
Nos veamos en el Cielo,
Y tengamos el consuelo
Ver nuestra alma glorificada;
La madrina es una rosa,
El padrino un serafin,
El desposado un jazmin,
Y una azucena la esposa.

*Lo quiso el Cielo piadoso
Mostradme su claridad,
Ya sali del cautiverio,
Dios me dió la libertad.*

1.^a

Yo en vida fui sepultado,
En tiempo cruel y esquivo,
Donde mis deudos y amigos
De todos me ví olvidado,
Y viéndome aprisionado,
Metido en un calaboso,
Como Dios es tan piadoso,
Me libró de las cadenas,
Ya se acabaron mis penas,
Lo quiso el Cielo piadoso.

2.^a

Ya feneció la apretura
Que tenía mi corazon,

Ya salí de mi prision,
Como cuerpo de sepultura,
Ya conseguí la ventura
De Dios, y su gran piedad,
Y con tanta suavidad,
Y mil tormentos se hizo
El mundo, y el Cielo quiso
Mostradme su claridad,

3.^a

Ya yo vivo escarmentado,
A que no me pongan preso,
Que de todo el mundo entero
Me he visto abasallado;
Tambien me ví señalado
De tu injustísimo imperio,
Metido en un monasterio,
Amando á Dios con gran fé,
Y á Dios mil gracias daré,
Ya sali del cautiverio.

4.^a

Ya mis parientes y amigos,
Y la prenda que mas quise
Cuando me encuentran me dicen
Que por Dios, que no he salido,
Y yo con lamentos digo,
Viendo de ellos la crueldad,
Mi Dios y su gran piedad
Todo esto han hecho conmigo,
Viéndome infeliz caido,
Dios me dió la libertad.

FIN.

CARMONA:—1856.

Imp. de D. J. M. Moreno, calle Juan de la Cabra núm. 5.